

<http://www.bulletennauki.com>

УДК159.923

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА И ПАЦИЕНТА

SUBJECT OF A PSYCHTHERAPIST AND PATIENT RELATIONS PROCESS

©Исаева И. Э.

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
г. Москва, Россия
isayeva.irina@gmail.com*

© Isaeva I.

*The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russia
isayeva.irina@gmail.com*

Аннотация. Предметом данного исследования являются взаимоотношения психотерапевта и пациента, а цель предполагает выявление ключевых понятий, позволяющих определить взаимоотношения психотерапевта и пациента как явление и процесс, внутри которого осуществляется определенные взаимоотношения психотерапевта и пациента.

Выявлены взаимосвязи между категориями и понятиями, формирующими основное поле исследования. В результате реализации системного подхода достигается цель взаимоотношений психотерапевта и пациента — здоровье пациента.

Abstract. This article is devoted towards analysis of relations between a psychiatrist and a patient as an object of specific process within social psychological reality. The main objective is to identify key concepts studies. The relationship is a dynamic process of sharing certain characteristics. Revealed the links between the categories and concepts that shape research field. As a result of the implementation of a systematic approach is achieved the purpose of relationship — the patient`s health.

Ключевые слова: элемент, множество, связь, отношение, взаимоотношения, свойства, изменения, обмен, развитие.

Keywords: element, link, multiplicity, change, properties, exchange, evolution, formation.

Основные понятия предлагаемого поля исследований отбираются в соответствии с предметом и объектом изучения. Предметом исследования являются взаимоотношения психотерапевта и пациента. При формировании системы основных понятий, требующихся для анализа акмеологических особенностей взаимоотношений психотерапевта и пациента необходим определенный минимум, который должен содержать понятия, отвечающие на вопросы «Что такое взаимоотношения психотерапевта и пациента?», а также, «Зачем эти взаимоотношения нужны?». Для ответа на эти вопросы отобраны следующие понятия: *элемент, множество, связь, отношение, взаимоотношения.*

При изучении взаимоотношений психотерапевта и пациента понятием *элемент* могут быть названы и пациент, и психотерапевт, как единицы соответствующего множества. Под *множеством* может пониматься совокупность физических, биологических, социологических признаков пациента и психотерапевта, в зависимости от границ предполагаемого анализа их

<http://www.bulletennauki.com>

взаимоотношений. Следовательно, под *множеством* может пониматься совокупность элементов, которые составляют объект, самостоятельный и отличающийся, данными объектами могут быть психотерапевт и пациент соответственно.

Понятие множества очерчивает некую совокупность элементов, тождественных по какому-либо признаку. Множество может быть бесконечно большим и может быть единичным. К *единичному множеству* может быть отнесен человек, как особый вид живых организмов, обладающий социальным свойством. Взаимоотношения психотерапевта и пациента начинаются и развиваются как взаимоотношения между двумя людьми или живыми организмами, иначе множествами, обладающими социальными свойствами.

Связь означает возможность изменения как самих участников взаимоотношений, так и множества в целом, элементами которого они являются в процессе формирования какого-либо множества, и как элемент в процессе своего проявления и образования нового множества. Связь предполагает возможность изменения психотерапевта и пациента в процессе взаимоотношений и, возможно, образование нового качественного состояния у обоих или нового множества. Между психотерапевтом и пациентом существует определенный вид связи — конкретный. Данный вид связи является необходимым условием проявления отношения и свойства.

Отношение — это мера изменения взаимозависимых элементов множества. На уровне множества отношения выступают как мера изменения элементов, между которыми существует соответствующая отношению связь. Особенность отношений в том, что они объективны и отражают момент упорядочивания элементов, находящихся в определенной связи. Взаимоотношения психотерапевта и пациента невозможны без установления отношений, т. е. упорядочивания *множеств*, между которыми существует связь.

Взаимоотношения — это отношения, возникающие в ответ на другие отношения. Взаимоотношения состоят из трех компонентов, среди которых когнитивный, аффективный и поведенческий. Взаимоотношения являются процессом, который объединяет личностные качества пациента (в частности, мотивация к изменению), личностные параметры психотерапевта и использование определенных психотерапевтических методов, что в итоге складывается в социально-психологический результат (продукт) общения [1, с. 75].

Свойство — это множество, которое может подвергнуться изменению или подвергается ему при взаимодействии с другим соответствующим множеством. Свойство отражает вероятность возникновения процесса определенного рода обмена элементами между соответствующими множествами. Следовательно, если предположить, что психотерапевт и пациент являются множествами, состоящими из элементов, то свойство позволяет этим множествам измениться предположительно, или при взаимодействии, а взаимодействие невозможно без установления взаимоотношений. Взаимоотношения являются связующим звеном между отношениями и взаимодействиями.

Если рассмотреть взаимоотношения психотерапевта и пациента как процесс, то есть затронуть вопрос «А как это происходит?», «Каким образом происходит установление и развитие взаимоотношений?», то в этом аспекте основными понятиями будут: *изменения, обмен, развитие, процесс и формирование*.

Изменение подразумевает способность множества взаимодействовать при условии наличия определенных свойств, необходимых для процесса изменения. Любое изменение социального множества — следствие взаимодействий деятельности человека и его общения. Корень слова

<http://www.bulletennauki.com>

изменение — «мена» говорит о том, что в процессе деятельности и общения происходит обмен, то есть взаимопереход элементов из одного множества в другое. Обмен элементами множеств возможен при помощи образа действия индивида его производящего. Образ действия является проводником изменений. [2, с. 211–212] Новый образ действия индивида, его производящего, является проводником или своеобразным экраном, который дает возможность определить, что обмен происходит или произошел. У психотерапевта формируется образ пациента и интерпретируется им как наличие у пациента соответствующей модели реальности, отражающей восприятие пациентом соотношения субъективных качеств и качеств объективно существующего мира. Такой же процесс происходит у пациента, только соотношение субъективности и объективности у него будет иным, поскольку психотерапевт профессионал, реализующийся в поле профессиональной деятельности, а пациент испытывает некоторые затруднения в разных сферах реализации, возможно одновременно в нескольких.

Развитие — это процесс, то есть преодоление меры количественного изменения конкретного множества, в границах которого происходит процесс развития. Взаимоотношения психотерапевта и пациента должны стать возможностью или использованной возможностью для качественного изменения множества–пациент. Необходимо заметить, что такие же изменения обязательно происходят с психотерапевтом. Но это далеко не все, количественные изменения и того, и другого тоже важны, потому что готовят возможность для качественного развития в другой момент времени и не обязательно в период реализации взаимоотношений психотерапевта и пациента.

Развитие подразумевает собой такое изменение, которое дает начало изменениям принципиально новой природы. Для того, чтобы новое изменение стало возможным, необходимо новое свойство, а появление последнего знаменует собой итог работы определенной системы, превращающей простое множество путем изменений в новую целостность. Изменение возможно в результате появления нового свойства, которое объявляет о том, что предыдущее, старое свойство прекратило существовать. Появление нового свойства знаменует собой итог работы определенной системы, превращающей простое множество путем изменений в новую целостность или новое качество [2, с. 221]. Психотерапевтическое влияние многомерно и многогранно. Ведущие направления психотерапии имеют целью личностные изменения, т. е. изменение отношений, чувств и поведения пациента [1, с. 78].

Система представляет собой множество элементов, взаимодействующих на основе определенного отношения, делающего структуру данного множества необходимым и достаточным условием появления новой вещи (качества) — как элемента нового множества [2, с. 383]. Система, как единство взаимосвязанных элементов имеет свои разновидности, привязанные ко времени, среди в которых для данной темы интересна динамическая разновидность системы, у которой есть условный вход и выход, а также протекание процессов во времени. С точки зрения протекания процессы могут быть динамическими, т. е. протекающими непрерывно во времени и, для сравнения, дискретные — протекающие непостоянно. В зависимости от времени, системы бывают динамическими и статистическими. Динамические системы изменяются во времени, статистические напротив во времени не меняются. Каждая система имеет свою структуру.

Структура системы предполагает совокупность устойчивых связей множества, обеспечивающих ее целостность и стабильность, отличается тем, что включает в себя как пространственные характеристики связей и отношений, так и их временную закономерность [2, с. 388]. Кроме того, система обладает системообразующим фактором.

<http://www.bulletennauki.com>

Процесс — категория, характеризующая совокупность необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спонтанных, так и управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, результатом которых является некое новшество [3]. Для начала психотерапевтического процесса необходимо развитие психотерапевтических взаимоотношений обязательных для данного процесса [3, с. 177]. Психотерапевтический процесс является совокупностью изменений, в результате которых появляется новшество или явление состояния здоровья у пациента, а у психотерапевта состояние подтвержденного уровня профессионализма или его повышение. Система невозможна без системообразующего фактора

Системообразующий фактор — это фактор(обстоятельство) приводящий к образованию новой системы. В социальной системе таким фактором является отделение в сознании индивида психологического отношения от предмета. [3, с. 384]. В гуманистической модели психотерапевтического процесса решающим фактором действительности психотерапии может быть признана эмпатическая коммуникация, в инструментально–интеракционной модели — договор, в инструментально–технической модели — поэтапная постановка лечебных целей [1, с.77–78].

Формирование — это процесс приобретения объектом свойств элемента соответствующей системы. Формирование связано со структурированием системы и протекает в пределах очередного этапа развития. То, что для системы является периодом формирования, для отдельных ее элементов становится этапом развития [3, с. 389]. В процессе формирования пациент приобретает свойства системы психотерапевт–пациент, которая в свою очередь возникает и развивается как система, призванная обеспечить психологическое здоровье пациента.

Дальнейшее развитие понятийного поля, для изучения акмеологических особенностей взаимоотношений психотерапевта и пациента предполагается обозначить следующими понятиями: особенность и акмеологические особенности. Эти понятия позволят ответить на вопросы «Что является акмеологическими особенностями?». «Какие акмеологические особенности отличают взаимоотношения психотерапевта и пациента?».

Список литературы:

1. Исаева И. Э. Основные факторы взаимоотношений в системе «Психотерапевт–пациент» // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам междунар. науч.–практ. конф. 31 октября 2014. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. Ч. 13. С. 75.
2. Сушков И. Р. Психология взаимоотношений. М.: Академический проект, ИП РАН, Екатеринбург; Деловая книга, 1990, С. 448.
3. Философская энциклопедия. Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8949 (дата обращения: 18.03.16).
4. Казаков Ю. Н., Исаева И. Э. Акмеологические условия и факторы взаимоотношений психотерапевта и пациента // Акмеология (научно–практический журнал). 2015, №4 (56), С. 177.

References:

1. Isaeva I. Je. Osnovnye faktory vzaimootnoshenij v sisteme «Psihoterapevt-pacient» // Nauka i obrazovanie v XXI veke: sbornik nauchnyh trudov po materialam mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 31 oktjabrja 2014. Tambov: ООО «Konsaltingovaja kompanija Jukom», 2014. Chast' 13. P.75

<http://www.bulletennauki.com>

2. Sushkov I. R. Psihologija vzaimootnoshenij. M.: Akademicheskij proekt, IP RAN, Ekaterinburg; Delovaja kniga, 1990, P.448

3. Filosofskaja jenciklopedija. Slovarei i jenciklopedii na Akademike. [Jelektronnyj resurs]. URL:]http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8949 (data obrashhenija: 18.03.16).

4. Kazakov Ju. N., Isaeva I. Je. Akmeologicheskie uslovija i faktory vzaimootnoshenij psihoterapevta i pacienta // Akmeologija (nauchno-prakticheskij zhurnal). 2015, №4 (56), P.177.

*Работа поступила в редакцию
20.03.2016 г.*

*Принята к публикации
23.03.2016 г.*